

Отже релігійно-духовна безпека виступає важливою складовою системи національної безпеки України потребує подальшого розпрацювання в окремій стратегії релігійно-духовної безпеки та вдосконалення нормативної бази та системного осмислення на категорійному міждисциплінарному рівнях.

Артем Борисов

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ЕЛЕМЕНТИ ВІДКРИТОЇ НАУКИ У ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

У сьогоденних умовах насиченого інформаційного потоку та контроверсійної інформації багатьом важко знайти справді авторитетні джерела даних про навколишній світ. Це стосується в першу чергу наших співвітчизників не заангажованих в наукові співтовариства. В умовах інтенсивної військової агресії на нашу державу та суспільство ми перебуваємо під щоденним інформаційним впливом росіян спрямованим на викривлення уявлено про нашу реальність. Така ситуація підвищує рівень відповідальності наукових інституцій та актуалізує завдання з поширення об’єктивних знань. Одним з дієвих інструментів протидії дезінформації і одночасно розбудови дослідницької інфраструктури України є впровадження практик відкритої науки (Open science).

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра” як не лише наукова, але й культурно-просвітницька установа повсякчас прикладає зусилля для популяризації наукових знань про об’єкти розміщені на території Заповідника, їхню історію та величезну кількість історичних сюжетів та осіб пов’язаних з цим давнім осердям духовності на Східноєвропейській рівнині. Одним з засобів такого поширення є робота з наповнення та редагування статей на платформу відкритої енциклопедії Wikipedia. Перший етап цієї роботи припав на час ще до повномасштабного вторгнення. На першому етапі було відредаговано/наповнено 61 статтю про споруди на території Заповідника та 66 статей про осіб пов’язаних з ним. Ці редагування статей доповнювались короткими інформаційними довідками на різні теми, що представлені на офіційному сайті Заповідника.

З березня 2025 р. керівництвом Заповідника було реалізовано принципове рішення посилити роботу над протистоянням російським нарративам, пов’язаним з історією Києво-Печерської лаври та Заповідника. У зв’язку з цим рішенням відновлено роботу з перманентного редагування відповідних статей у вікіпедії та посилення їх зв’язку з офіційним сайтом установи та науковими роботами співробітників.

Перший огляд статей вікіпедії присвячених спорудам та персоналіям, що пов’язані з історією Києво-Печерської лаври виявив низку проблем. Більшість статей потребують удосконалення структури, надання їм так званої “вікіпедійності”¹. Наприклад, статті про осіб часто побудовані як переповідання відповідної інформації з джерел, а не в форматі вікіпедійної біографічної статті. Яскравим взірцем є стаття “Шимон Африканович”. Так само статті про споруди часто дублюють інформацію про осіб, одночасно не даючи цілісного уявлення про сам об’єкт. Прикладом такої статті є “Успенський собор (Київ)”. У ній детально переповідається легенда про Шимона Африкановича, проте зовсім побіжно описано історію споруди між часом Русі та руйнуванням. Надзвичайно скромно описано

¹ URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Вікіпедія:Довідка>.

архітектуру пам'ятки. Ще однією проблемою статей є дуже скромні й часто помилкові або непрацюючі посилання, або покликання на джерела інформації. Часто посилання вказують на вторинні джерела без авторства у формі блогів, що не є джерелами авторитетних даних. Таким прикладом була стаття “Куранти Великої лаврської дзвіниці”. Власне брак у відкритому доступі авторитетних джерел для посилань і підштовхнув до реалізації іншого напрямку роботи.

Новим напрямком роботи з популяризації наукового доробку співробітників Заповідника стало рішення розпочати оприлюднення електронних варіантів видань установи. Йдеться у першу чергу про монографічні дослідження співробітників та періодичні видання Заповідника. Для оприлюднення електронних варіантів публікацій обрано відкритий репозиторій даних Zenodo¹. Це відкритий репозиторій загального призначення розроблений в рамках європейської програми OpenAIRE та використовується CERN. Репозиторій дозволяє вносити різноманітні метадані електронного об'єкта та отримувати цифровий ідентифікатор об'єкта (digital object identifier, DOI), що полегшує пошук та цитування публікації. Цей ресурс якнайкраще відповідає завданням удоступнення досліджень².

Завантаження електронних варіантів видань Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” відбувається у форматі pdf-а файлів у створену на Zenodo колекцію “National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”³. На початок травня 2025 р. до колекції завантажено 131 публікація. З них вісім випусків видання “Лаврський альманах”, 5 монографій співробітників Заповідника, 118 окремих статей, що входять до випусків видання “Лаврський альманах”. Однією з проблем, яку доводиться долати у процесі наповнення колекції, є відсутність видавничих електронних варіантів частини видань. В такому випадку близько половини робочого часу йде на безпосереднє цифрування паперових примірників. У середньому сканування 100 сторінок займає близько години робочого часу. Оскільки процес оцифрування та оприлюднення видань цілком піддається алгоритмізації пропонуємо перший варіант такого алгоритму. Він не є ані остаточним, ані вичерпним, проте надасть певне уявлення про робочі процеси, які здійснюються. Для зручності процес роботи розбито на кілька етапів:

I. Сканування

1. Розшивання, за необхідності паперового примірника на окремі аркуші чи зошити-зшитки.
2. Сканування контактним сканером окремих аркушів. При скануванні важливо отримувати зображення аркуша з краями. Область сканування має бути більшою за площу аркуша. Параметри сканування: 300 dpi, колір, формат файлу tif (отриманий документ є майстер-файлом і підлягає довготривалому зберіганню).
3. Зберігання в папку “скан”.
4. Зшивання видання після сканування.

II. Обробка зображень.

Обробка за допомогою програми FineReader:

1. виправити перекиї, зробити рядки тексту горизонтальними.
2. Обрізати вручну кожен листок під єдиний формат орієнтуючись на формат паперу вказаний у виданні. Якщо це оцифрування окремого примірника або рідкісної книги залишаємо поля як є, щоб було видно краї аркушів.
3. виправити перекиї, зробити рядки тексту горизонтальними.
4. Перевірка чи всі сторінки послідовно відскановані + розставити сторінки таким чином, що б їхня нумерація співпадала з нумерацією у видання (якщо це можливо).
5. Через яскравість/контраст та рівні зробити тло листа білим, якщо це видання на білому папері і здійснюється оцифрування видання, а не окремого примірника.

¹ URL: <https://about.zenodo.org/>.

² Назаровець С. Zenodo для дослідників: як зробити свої дані доступними та корисними. 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15089984.

³ URL: <https://zenodo.org/communities/npkpl/records?q=&l=list&p=1&s=1 0&sort=newest>.

6. Якщо здійснюється оцифрування видання на сірому папері чи окремого примірника пункт 5 пропустити. Можливо, лише додаючи контрастності.

7. За допомогою інструменту гумка стерти затемнені краї аркуша + дрібні ганжі сканування чи паперового примірника.

8. виправити переки́с, зробити рядки тексту горизонтальними.

9. Оброблені сторінки імпортуються в окрему папку в png файл.

Обробка в графічному редакторі:

1. Якщо видання на жовтому папері, то в програмі PhotoShop чи іншому графічному редакторі краї сторінки заповнюються на основі навколишнього змісту (shift+F5). Підкреслення та інші позначки на аркушах, якщо такі є, стираються (не робимо цього у разі якщо це рідкісна книга чи сканується конкретний примірник, де важливі провінієнції або сліди використання). Далі здійснюється редагування зображень кольорових сторінок.

2. Якщо є оригінальні ілюстрації в матеріалах до верстки, то вони підставляються замість тих, що вийшли у друці.

III. Виготовлення PDF

1. Завантажуємо оброблені сторінки (png файли) до програми FineReader.

2. Розпізнаємо текст (слідкуємо за правильністю мови розпізнавання, наприклад, наявністю дореформеної російської абетки).

3. Переглядаємо кожну сторінку на адекватність виділення блоків розпізнавання. У виданнях не з білими сторінками видаляємо блоки зображення або розширюємо їх до всього листа (для уникнення білих “рамок” в розпізаному документі). Звертаємо увагу, чи не перевернуло сторінки (так буває, коли на малюнках є багато паралельних не горизонтальних ліній і програма рівняє сторінку за ними). Якщо такі є, то заміняємо їх вихідними png файлами сторінок і виділяємо вручну блоки розпізнавання.

4. Після розпізнавання імпортуємо оброблений файл в PDF-A формат.

IV. Постобробка PDF видання

1. Робимо файл, де описуємо вихідні дані збірника статей та постатейний перелік з зазначенням сторінок, на яких статті починаються і закінчуються. Біля кожної назви статті додаємо текст резюме, якщо він є. Так само робимо з ключовими словами, списком джерел/літератури.

Витягуємо з загального PDF збірника окремі статті. При компонування сторінок, які потрібно витягнути в окремий PDF файл спочатку ставимо інтервал сторінок статті, далі сторінки з описом збірника (титул + другий титул з даними про редколегію та інш.+ зміст + остання сторінка з технічним описом видання+ зовнішня обкладинка).

2. Пишемо ім'я файлу: монографії – прізвище автора першого мовою видання, нижнє підкреслення, рік видання Шляхова_2006; Стаття зі збірника – скорочена назва збірника, номер статті в збірнику, прізвище першого автора, рік видання ЛАН№5_06_козак_2001.

III. Оприлюднення через завантаження файлу та його метаданих на Zenodo.

Окрім безпосередньої доступності оприлюднених наукових робіт така стратегія поширення наукової інформації має низку переваг. Зокрема під час роботи над редагуванням статей вікіпедії з'являється можливість безпосередньо послатись на текст відповідних наукових робіт підсилюючи авторитетність вікіпедійної інформації та одночасно збільшуючи кількість читачів наукової роботи. Це в перспективі збільшить кількість цитувань досліджень співробітників Заповідника. Практики оприлюднення електронних варіантів робіт з відповідними метаданими сприяють розбудові дослідницької інфраструктури української науки. Можливість додавати відкриті списки літератури, анотацій та ключових слів до публікацій на платформі Zenodo у перспективі дасть можливість досліджувати саму структуру української гуманітаристики через вивчення взаємних посилань та наукових зв'язків. Цьому сприятиме масове оприлюднення українських наукових публікацій. За останні десять років значна кількість наукових установ здійснила заходи з оцифрування та оприлюднення наукових видань. Конкретні форми цієї роботи досить різноманітні. Так, національна бібліотека імені В. І. Вернадського створила

свій інституційний репозиторій “eVerLib”¹, як і Національна бібліотека імені Ярослава Мудрого – відкриту електронну бібліотеку “WEB”². Власну електронну бібліотеку розбудовує Інститут історії НАН України³. Існують і невеликі волонтерські проекти з оцифрування та оприлюднення наукових робіт окремих авторів. Таким є проєкт “Українські археологічні файли”, в рамках якого здійснено оцифрування та оприлюднення повних текстів робіт археологів М. П. Кучери⁴ і Р. С. Орлова⁵. Музейні установи часто пропонують на своїх сайтах завантажити повнотекстові варіанти власних публікацій, проте, ці файли не мають відповідних метаданих. У цьому випадку ми закликаємо колег звернути увагу на наш досвід. Ми готові ділитися досвідом та обговорювати проблеми пов’язані з оприлюдненням наукових публікацій.

Підсумовуючи сказане мусимо констатувати, що робота з публічними ресурсами та опублічнення наукових публікацій – це взаємопов’язаний процес, який потребує діяльного залучення авторів досліджень та керівників установ. У Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” на сьогодні склалась сприятлива ситуація для підсилення такої необхідної стійкості нашого культурного простору.

¹ URL: <https://irbis-nbuv.gov.ua/everlib>

² URL: <https://web.nlu.org.ua/>

³ URL: <http://resource.history.org.ua/e-library>

⁴ URL: https://figshare.com/authors/_/6691097

⁵ URL: https://figshare.com/authors/_/17587569

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025